

УДК 541-67;863

РАЗЛИЧНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ

ГАСАНОВ ОКТАЙ МАИЛОВИЧ

доцент, доктор философии по физике, АГПУ, Баку, Азербайджан

Аннотация: Современный процесс перестройки образовательной системы, безусловно, требует её компьютеризации. Однако, в последнее время в литературе появились высказывания о полном переводе изучения физики и особенно её лабораторного практикума на виртуальную основу. Эффективность применения компьютеров в учебном процессе зависит от многих факторов, это и от модели компьютера, и от качества используемых обучающих программ, и от методики обучения, применяемой учителем.

Ключевые слова: компьютерная техника, дистанционное обучение, интернет, ИКТ, компьютеризация.

В настоящее время, образовательный рынок наполнен огромным количеством программ, которые рекомендуют их разработчики для применения при изучении физики по программе общеобразовательной школы. Учителю физики следует научиться оценивать методическую пригодность ППС для использования в рамках общеобразовательной школы, то есть подвергнуть тщательному методологическому анализу, в ходе которого определяется соответствие ППС целям, содержанию и технологиям обучения в общеобразовательной школе, а так же согласование ППС с другими средствами обучения, применяемыми в ходе учебного процесса по физике. Основные методические требования можно сформулировать следующим образом:

- соответствие учебной программе дисциплины,
- логическому построению изложения учебного материала,
- отсутствие ошибок в представлении физических вопросов,
- доступность, научность.

Эффективность учебного процесса, основанного на применении НИТ (новых информационных технологий), часто зависит не столько от типа используемых компьютерных средств обучения, сколько от умения применять эти средства в соответствии с задачами, решаемыми им в практической деятельности.

Содержание модулей направлено на обучение учителя, решая следующие профессиональные задачи:

- конструировать содержание, методы и технологии обучения физике на основе компетентного подхода;
- разрабатывать планы уроков, позволяющие строить индивидуальные образовательные траектории учащихся;
- использовать информационные ресурсы для проведения уроков физики;
- устанавливать взаимодействие с другими субъектами (учащимися, студентами, преподавателями) образовательного процесса с помощью ИКТ.

Применение новых информационных технологий изменяет учебную среду, в которой происходит процесс обучения. Опыт проведения таких мультимедийных занятий показал следующие преимущества такого способа преподавания:

- идеально способствует восприятию формы подачи материала (подходящие шрифты, качественные рисунки, способы выделения: размер, цвет, подчёркивание, движение);
- превосходит традиционные формы демонстрации (плакат, печатные материалы, доска, мел);
- повышается качество содержания лекции, что особенно важно в условиях значительного роста интенсивности преподавательского труда.

Лекционные материалы в компьютерном виде позволяют учителю постоянно работать «на пике» своих возможностей: сохранять заранее продуманную логическую структуру и темп подачи материала, выстроить безошибочную последовательность чередования наглядных и абстрактных образов.

Увеличивается объём рассматриваемого материала, то есть повышается интенсивность и производительность учебного труда учащихся и преподавателя. Расширяется спектр привлекаемых материалов (таблицы, видео и фотоматериалы, анимационные рисунки, программы расчётов и т.д.). Изменяется роль учителя на занятии, «сокращается расстояние» между новым знанием и учеником. Основная роль учителя на таком уроке – развёрнутый комментарий к тексту и изображению на экране. Увеличивается степень «немедленного» («сразу на уроке») понимания и усвоения нового материала. Расширяются возможности для применения разнообразных методических приёмов в преподавании, удаётся задействовать все каналы восприятия. При этом, в зависимости от ситуации на уроке, если это необходимо, проще переставить запланированные «акценты», и весь интеллект преподавателя будет направлен на достижение конечного результата: превращения новой информации в собственное знание учащегося. Такое повышение эффективности занятий отмечается учениками. Однако, это касается лекционного материала физики.

Если рассмотреть выполнение лабораторных и практических работ по физике с использованием ИКТ, то здесь возникает проблема в получении конкретных навыков и понятий. Конечно, на компьютере очень удобно показать визуальную модель скрытых объектов в микромире или воображаемые области в макромире. Это расширяет возможности учителя и учащихся. Помогает при сложных расчётах или при невозможности выполнения лабораторных работ на дорогостоящем оборудовании и таких установках, которые опасны для жизнедеятельности учащихся. В этом случае компьютерная физика в большом выигрыше, по сравнению с обычным изложением. Там прекрасно выполняются отдельные лабораторные работы, например в механике.

Однако, полный переход лабораторного практикума на компьютеры не целесообразен по целому ряду причин:

- ослабляется интерес к физике как к экспериментальной науке;
- компьютерное моделирование резко упрощает реальные физические процессы, нарушая тем самым реальность восприятия окружающего мира и его логические связи;
- ухудшается, а порой и полностью исключается политехнизация образовательного процесса.

Поэтому рациональное решение данной проблемы должно основываться на оптимальном варианте, продиктованном содержанием материала и методикой его изложения. «Мы за компьютерную поддержку, но не взамен эксперимента». Необходимо стремиться к тому, чтобы большую часть лабораторных работ проводить на конкретных установках, привлекая компьютерное моделирование лишь в тех случаях, когда невозможно (по разным причинам) провести лабораторное исследование, либо используя его для оформления и расчётов выполненных экспериментальных исследований.

В заключении отметим, что современная модель образования включает в себя «не только индивидуальную траекторию обучения, педагогическую поддержку, но и интерактивные технологии и многие другие» компетенционные задачи обучения, неотъемлемой частью которых является умение владеть информационными технологиями.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. //Разнообразие компьютерных технологий по физике в средней школе// Международный научно-практический журнал ENDLESS LIGHT in SCIENCE, 17 Декабря 2022 Алматы, Казахстан, ст. 3-5.
2. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. //Исследование проблем и перспектив внедрения компьютерных технологий по физике в средней школе// Международный научно-практический журнал «ГЛОБАЛЬНАЯ НАУКА И ИННОВАЦИЯ 2022: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ» № 4(18). ДЕКАБРЬ 2022, Алматы, Казахстан, ст. 9-11.
3. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. //Исследование проблем и перспектив использования компьютерных технологий в средней школе по физике// ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, №87, Июль 2022 Самара, ст. 46-49.
4. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. //Особенности виртуального эксперимента в преподавании физики// Журнал «Инновационные научные исследования», выпуск №4-1(18) Апрель 2022, Уфа.
5. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. // Рекомендации по выполнению компьютерных лабораторных работ по физике// XV Международная научно-практическая конференция, Инновационный потенциал развития науки в современном мире: технологии, инновации, достижения, 24 мая 2024 г. Уфа, Россия. ст. 391-395.